

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОЯВЛЕНИЯХ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СВЯЗИ В ГРОЗОВЫХ ОБЛАКАХ

С.Н. Артеха, А.В. Белян

Институт Космических Исследований РАН, г. Москва, e-mail: sergey.arteha@gmail.com

Аннотация. Настоящая работа посвящена проблеме инициации и развития молниевых разрядов. На основе анализа совокупности экспериментальных данных о грозовой активности высказывается ряд гипотез, касающихся проблемных моментов физики молниевых разрядов. Обсуждается возможный механизм, позволяющий зарядам с обширных заряженных облачных подсистем концентрироваться в канале молнии при осуществлении молниевой вспышки. Механизм возникновения металлической проводимости включает резонансное прохождение электронов вдоль резонансно-перколяционных траекторий. Сложные аспекты молниевых разрядов связываются в работе с коллективным поведением частиц внутриоблачной среды. Образование металлических связей в грозовых облаках описывается как фазовый переход II рода. Предложен механизм процесса последовательного образования молниевых каналов. Рассмотрение ведётся на микрофизическом уровне. Анализируются возможные физические следствия.

Ключевые слова: геомагнитное поле, электрическое поле атмосферы, молниевые разряды, фазовые переходы, металлическая проводимость.

Abstract. The present work is devoted to the problem of initiation and development of the lightning discharge. Based on the analysis of the available experimental data on thunderstorm activity, a number of hypotheses concerning the problematic issues of physics of lightning discharges is suggested. It is discussed a possible mechanism allowing the charges from the vast cloud of charged subsystems to concentrate in the lightning channel in the implementation of lightning discharges. The mechanism of origin of metallic conductivity includes a resonant passage of electrons along the resonant-percolation paths. Complicated aspects of lightning discharges are connected with the collective behavior of particles of intracloud environment. The formation of metallic bonds in thunderclouds is described as the second-order phase transition. A mechanism is proposed for the process of successive formation of the lightning channel. The consideration is carried out on the microphysical level. The possible physical consequences are analyzed.

Keywords: the geomagnetic field, atmospheric electric fields, lightning discharges, phase transitions, metallic conductivity.

1. Введение

Электромагнитные явления очень распространены в окружающем нас мире. Ярким примером здесь служит электрическая активность, проявляющаяся в кризисных атмосферных явлениях, среди которых грозы относятся к наиболее распространённым. Грозовые разряды сопровождают циклоны, включая тропические (ураганы, тайфуны), торнадо, кучево-дождевые (в том числе градосодержащие) облака. Настоящая статья в основном посвящена исследованию процессов, происходящих в грозовом облаке.

Согласно гипотезе Вильсона грозы – это генераторы глобальной электрической цепи [1]. По всей Земле наблюдаются универсальные суточные изменения градиента потенциала, так называемая кривая Карнеги [2], с максимумом в 19-00 GMT, что через глобальную электрическую цепь связано с активностью гроз. Обратим внимание, что в момент этого максимума Солнце находится в наивысшей точке (повышенное ионообразование) над меридианом с наименьшей величиной геомагнитного поля. Отметим ещё один факт: доля внутриоблачных молний возрастает (от 0.5 до 0.9) при смещении к экватору по сравнению с долей разрядов облако-земля. Это также может быть связано с влиянием на заряженные частицы магнитного поля Земли, которое вблизи экватора направлено параллельно земной поверхности.

Одним из важных физических вопросов является определение механизмов воспроизводства заряженных частиц. Среди наиболее известных - ионизация радиоактивными веществами вблизи земной поверхности, которая эффективна на высотах до трёх километров, ионизация космическими лучами, ионизация аэрозолей жёстким ультрафиолетом. Над мощными пожарами или вулканами присутствует явный механизм образования ионов. Во многих вихревых явлениях можно усмотреть механизм воспроизводства заряженных частиц посредством трения или столкновения аэрозолей (например, для пылевых бурь, снежных смерчей и смерчей, образующихся между облаками). Заметим, что молнии наблюдаются во время извержения вулканов и при пылевых бурях. Возможно, корреляция с подобным механизмом трения, плюс наличие большего количества аэрозолей и интенсивные восходящие тепловые потоки, вызывают в 10 раз большую интенсивность гроз над материками по сравнению с Океаном. На электризацию влияет асимметрия между анионами и катионами при их присоединении к аэрозолям и гидрометеорам, которые также могут электризоваться при фазовых и микроструктурных преобразованиях.

Хотя изучение гроз началось ещё М.В. Ломоносовым и Б. Франклином, в настоящее время работа далека от своего завершения. Было высказано множество гипотез о причинах разделения электрических зарядов в грозовых облаках, но ни одна из них в отдельности не охватывает все наблюдательные данные (либо чему-

то противоречит). Упомянем некоторые известные гипотезы об основных механизмах разделения зарядов [3]. К ним относятся следующие схемы: Эльстера, Гейтеля и Вильсона о том, что в гравитационном поле более крупные частицы осадков с одним знаком отделяются от более мелких частиц в облаках с другим знаком; Грене и Воннегута об индукционном механизме - лёгкие ионы с восходящим потоком оседают на частицах и создают положительно заряженный слой, а на границе образуется отрицательно заряженный слой [4]. Разделение зарядов происходит при испускании заряженных частиц в процессе замерзания, при дроблении капелек и откалывании кусочков инея. Конвективный механизм основан на вертикальном транспорте зарядов, генерируемых короной от нерегулярностей электрического поля над поверхностью земли. Возможна генерация и разделение зарядов при контакте переохлаждённых водяных капелек в облаках с нижней стороной льдинок, поляризованной в электрическом поле Земли. Положительный заряд поднимается подъёмной силой вверх, а градины переносят отрицательный заряд в нижнюю часть облака. Другая теория электрификации грозового облака излагается в [5]. Поляризация ледяных кристалликов, проявляющих сегнетоэлектрические свойства, приводит к возникновению электрического поля и к появлению экранирующих зарядов на верхней и нижней границах облака. Эти заряды, освобождаясь при изменении физических свойств частиц облака, участвуют в образовании молний.

Изучению физики молниевых разрядов посвящено большое количество работ (см. [6, 7]). Однако далеко не все вопросы можно считать закрытыми. Одной из наиболее сложных для объяснения молниевых вспышек является следующая проблема. Каким образом в диэлектрике, после весьма длительного процесса генерации и разделения зарядов, несмотря на низкую статическую проводимость внутриоблачной среды, заряды одного знака в среднем за тысячные доли секунды (зарегистрированы случаи от 10^{-5} с до 10^{-1} с) концентрируются в узкий канал молнии, стекая с отдельных изолированных частичек огромного облачного пространства, занимающего несколько кубических километров? В работах [8-10] исследуется фрактальная динамика внутриоблачных микрозарядов и формирование дренажной системы переноса электрического заряда. Данный процесс назван в [10] металлизацией.

Ещё одна сложность объяснения процессов молниевых разрядов связана с отсутствием электродов и низкими пробойными полями. Несмотря на повышенный интерес к подобным исследованиям указанную проблему пока нельзя считать закрытой. В [11] выполнен учёт вклада влияния метастабильных молекул кислорода и азота в понижение порога пробоя облачной среды и сделан вывод, что вклад метастабильных

состояний вряд ли будет значительным при инициации молниевых стримеров. Моделирование физического процесса предварительного молниевых пробоя в упрощённой геометрии с учётом изменения сопротивления вследствие нагрева канала молнии и коронных разрядов проведено в [12].

Грозовое облако - это активная сильнонеравновесная система, у которой заметный дальний порядок отсутствует (хотя стоит упомянуть силы, удерживающие структуру облака вместе, часто вопреки другим силам, например, в заряженных слоях). Нас будут интересовать динамические проявления ближнего порядка. Напомним, что это наличие некоторой закономерности или скоррелированности на определённом масштабе R_c по какой-то характеристике (расстоянию, составу, ориентации, поляризации и т.д.) среди соседних атомов или молекул. Ближним порядком могут обладать, например, жидкости (несмотря на хаотическое и существенно более быстрое движение молекул по сравнению с турбулентным движением).

Данная статья посвящена проблеме инициации и развития молниевых разрядов. При этом основной акцент делается на включение в описание микрофизических процессов и мелкомасштабных явлений, на связь с коллективным поведением частиц внутриоблачной среды и учёт влияния этого поведения на систему в целом. Основные цели настоящей работы следующие:

- обратить внимание исследователей на ряд наблюдений, касающихся грозных явлений и обсудить возможный механизм, позволяющий зарядам стекаться с огромных территорий для осуществления молниевых вспышек, а также механизм образования и развития самого канала молнии;
- предложить описание образования металлических связей в грозных облаках, как фазовый переход II рода, и обсудить их возможные физические проявления.

Мы постараемся с точки зрения нашей гипотезы предложить единое объяснение ряда наблюдаемых явлений, упоминая, где это требуется для объективности, способы их описания, современные представления или существующие гипотезы.

2. Металлические связи. Фазовый переход

Необходимая предпосылка возникновения гроз – накопление в некоторой области атмосферы большого количества зарядов. Поскольку ионообразование сильно коррелирует с солнечным излучением, то, возможно, поэтому глобально на Земле максимум гроз в течение года наблюдается летом, а в течение дня - в послеобеденное время (минимум же - перед рассветом). Ионы выступают центрами конденсации, где

выделяется скрытая теплота парообразования. Это спусковой механизм для преобразования огромных запасов скрытой теплоты в энергию движения, что, в свою очередь, наряду с конвекцией, вызываемой прямым солнечным нагревом поверхности земли, способствует последующему разделению зарядов.

Хотя электромагнитные силы часто игнорируют, их проявление обнаруживается во многих атмосферных процессах. Оценка плотности электрических сил и движений под действием электромагнитных сил заставляет предположить некоторую упорядоченность заряженных частичек в облаках и их движений: подобие динамического кристалла, находящегося в статистическом равновесии [13]. Электромагнитные силы участвуют в поддержании квазиравновесной структуры облачного слоя и макроскопических движений [14]. Очевидным образом они обращают на себя внимание во время молниевых вспышек.

Молнии заметно отличаются от искусственных лабораторных разрядов между электродами и часто возникают при напряжённости поля, существенно меньшей пробойных значений. Процесс имеет ступенчатый характер, а характеристики импульсов КВ-излучения свидетельствуют, что излучение происходит на размерах порядка 10-100 метров. Также существует минимальный размер молниевых разрядов - порядка нескольких сотен метров.

В настоящее время одной из наиболее развитых теорий ионизации атмосферы для прохождения разрядов является теория пробоя на убегающих электронах, инициируемых космическими лучами (возникающими широкими атмосферными ливнями - ШАЛ - электронными лавинами). Изложение данной модели и ссылки см. [15]. Несомненно, широкие атмосферные ливни и пробой на убегающих электронах могут играть важную роль в процессе ионизации и в процессе инициации разрядов. Однако, как нам представляется, этот механизм не является единственным и исчерпывающим, так как не охватывает всю совокупность опытных данных о поведении молний. Перечислим некоторые моменты.

Всем известно из наблюдений, что молниевый разряд отнюдь не является прямолинейным, определяемым градиентом поля (например, вертикальным). Молния задействует единый узкий канал, а не распространяется множественными параллельными курсами (тем более очевидно, что она не является равномерным разрядом и свечением всего облака). Именно поэтому привлечение для объяснения возникновения молнии в качестве единственного механизма широких атмосферных ливней (для ударной ионизации) и убегающих электронов весьма проблематично. Космические частицы движутся из космоса параллельными курсами по направлению к Земле. Широкие атмосферные ливни (в основном, электроны)

занимают по ширине 100-1000 метров и более. Но почему-то всё облако (часто многослойная заряженная структура) не разряжается равномерно (не нейтрализуется), а разряд концентрируется в узком канале молнии (в мизерный объём которого могло бы попасть только относительно очень малое количество частиц из ШАЛ). Далее, в природе наблюдаются как разряды облако - земля и облако - ионосфера (вертикальные - 25%), так и разряды облако - облако (условно горизонтальные - 75%, в том числе между многослойными структурами), то есть разряды происходят при самых разных направлениях электрического поля. А ведь электроны могли бы ускориться до состояния "убегающих" только вдоль поля, а не перпендикулярно ему, и не против поля (где происходит замедление "затравочных" быстрых электронов). При этом пробойные напряжения совпадали бы с лабораторными величинами, ведь космические лучи наблюдаются также и в лаборатории. Оборудование для наблюдения разрядов не относится к высокотехнологичному оборудованию и имеется во многих институтах и ВУЗах мира, находящихся на самой разной высоте над уровнем моря. Но никто пока не отмечал сколь-нибудь существенной зависимости напряжения пробоя от высоты. Недостаточно убедительно выглядит утверждение, будто для наблюдения этого эффекта размер должен быть больше критического (искусственно взятого из экспоненты) $L \sim 60$ м. Пробойное напряжение определяется на единицу длины и теория не содержит пороговой зависимости (чем больше пройденный путь, тем больше энергия вторичных частиц). Ведь результат должен зависеть прямо пропорционально от плотности потока и энергии затравочных частиц. В конце концов, по теории механизм сводится к степени ионизации (а это - экспериментально измеримая величина). Поэтому имело бы смысл сопоставить направления полей, направления потоков, плотность и энергии частиц ШАЛ на входе и выходе (ведь экспериментальная корреляция - не 100%). Все перечисленные выше трудности наиболее заметны для объяснения внутриоблачных молний. На ряде фотографий структура молнии визуально напоминает статистически самоподобную (до 2-3 порядков) корневую систему. Хотя кулоновское поле является дальнодействующим, однако часто движение молниевых разрядов, достаточно хаотическое по направлениям, включает реверсные участки (и даже подобие петель), то есть происходит на каких-то участках против среднего поля. Всё ранее сказанное скорее свидетельствует о том, что молния представляет собой некоторый единым образом формирующийся коллективный процесс, в котором новые свойства облачной атмосферы в этом самом будущем канале молнии сразу играют ключевую роль. Косвенно об этом свидетельствует и

заметное увеличение яркости облаков во время молний: увеличение отражательной способности может быть связано с возможной металлизацией. Если бы это объяснялось исключительно упорядочением кристалликов в электрическом поле, то повышение яркости имело бы существенно анизотропный характер. Следовательно, данное явление объясняется дополнительным изменением свойств (в том числе отражающих) самих грозовых облаков. С точки зрения пробоя (ударной ионизации) также непонятны молнии Кататумбо (до 200 дней в году над озером Маракайбо), которые вовсе не сопровождаются громом. Косвенно в пользу фазового перехода свидетельствует вольт-амперная характеристика молниевых разрядов (со "срывом кривой") и широкий, сравнительно плавный спектр энергии излучения. Да и вспышки рентгеновского излучения во время разрядов молнии (движение между соседними областями с металлическими свойствами) аналогичны процессам в обычной рентгеновской трубке, когда разогнавшиеся между электродами электроны ударяются в металлическую поверхность анода. Даже вспышка рентгеновского излучения происходит прямо перед регистрацией электрического импульса при прохождении молнией очередного проводящего участка (процесс может описываться с помощью мини возвратного удара). Одной из причин генерации нейтронов может быть соударение ионов с коллективизированной (металлической связью) областью. В пользу образования именно металлической связи свидетельствует и следующий факт. Несмотря на неравномерность распространения, во время движения лидера возобновляется свечение всего канала, включая ранее пройденные участки, то есть в электрическую цепь включается единый металлизированный канал (что приводит к выравниванию его потенциала). Грозы идентифицируются по ряду критериев - как со спутников, так и с помощью метеорологических радиолокаторов, например, они имеют наибольшую радиолокационную отражаемость (то есть дело не только в размерах льдинок и капелек), что также косвенно свидетельствует в пользу наличия свободных зарядов и единой металлоподобной структуры.

Учитывая вышесказанное, молнии напоминают кратковременную световую вспышку, возникающую от действия электрического тока при прохождении статистически возникающего проводящего металлического канала (для молний Кататумбо), либо последовательно распространяющееся свечение нескольких проводящих металлических каналов с пробоями между ними (для обычных молний с громом). Для адекватного лабораторного моделирования молний недостаточно просто создать нужную напряжённость электрического поля. Прежде всего, молния связана со статическим электричеством.

Требуется учесть реальную микрофизическую структуру облачного слоя, включая не только количество, плотность, форму и размеры кристалликов, ионный состав, но, самое главное, нужную плотность избыточного электрического заряда.

Заметим, что проводить ток могут не только металлические кристаллы (идеально упорядоченные, неограниченные в пространстве), но и ограниченные поликристаллические проводники (имеющие явно анизотропную структуру), и даже неупорядоченные сплавы и жидкая ртуть (здесь отсутствует не только упорядоченность, но и сама фиксированность структуры). Возможно, для проявления данного свойства достаточно некоторого ближнего порядка и применимо понятие «резонансно-перколяционных траекторий, т.е. путей туннелирования, вдоль которых отсутствует затухание» [16]. В этом случае средний коэффициент прохождения формируется на маловероятных конфигурациях, отвечающих почти полной прозрачности траектории (хотя металлическая проводимость капельно-кристаллического облака и кажется ещё более экзотической, чем даже хорошая проводимость жидкой ртути).

Возникновение металлической связи в заряженных подсистемах грозовых облаков можно представить как фазовый переход диэлектрик-металл II рода [17], что будет описано ниже (но могут наблюдаться и признаки фазового перехода I рода [18]). Именно такие хаотические металлические связи могли бы обеспечить быстрое стекание зарядов с огромных пространств, занятых заряженными облачными массами, к формирующемуся молниевому каналу (см. далее). В рамках классической неравновесной термодинамики для описания перехода можно от свободной энергии Гельмгольца F_1 и энтропии S (аддитивных величин) перейти к их плотностям и для всех величин взять их локальные значения, зависящие от координат и времени. Для уменьшения громоздкости формул обозначим: $F_1 / N = F(\mathbf{r}, t) \equiv F$, $S / N = s(\mathbf{r}, t) \equiv s$, $P(\mathbf{r}, t) \equiv P$ - локальное давление, $T(\mathbf{r}, t) \equiv T$ - локальная температура. Вместо объёма V делаем замену

через концентрацию резонансных структур $n(\mathbf{r}, t) \equiv n$: $V \rightarrow N/n$. Тогда получим: $dF = \frac{P}{n^2} dn - s dT$.

Как известно, разложение F вблизи точки перехода по параметру порядка η имеет вид:

$F(T, n, \eta) = F_0(T, n) + A(T, n)\eta^2 + B(T, n)\eta^4$, где в нашем случае $A(T, n) = a(T)(n - n_c)$, $B(T, n) \approx B(T)$, n_c -

некоторая критическая концентрация. В итоге

$$F(T, n, \eta) = F_0(T, n) + a(T)(n - n_c)\eta^2 + B(T)\eta^4.$$

В принципе, влияние внешнего неоднородного переменного поля \mathbf{E} (или \mathbf{H} от возникающего тока) может быть учтено введением члена $-\hat{\eta} \frac{E}{n}$ (или $-\hat{\eta} \frac{H}{n}$). В качестве параметра порядка мы можем выбрать волновую функцию $\psi(\mathbf{r}, t) \equiv \psi$ доли коллективизированных электронов (для нестационарного уравнения Шредингера). В первом приближении она представима в виде произведения одночастичных волновых функций $\psi = \prod_{i=1}^N \psi_i$ (условно свободных и входящих в состав ионов и гидратированных образований), которые могут участвовать в создании металлической проводимости резонансной области. Тогда для локализованных электронов при интегрировании по объёму V получим $\eta = 0$. Если же образовался ближний порядок с коллективизированными электронами в объёме v , то при интегрировании по этой области ближнего порядка получим $\eta = 1$. В промежуточном случае, при интегрировании по большему объёму будет $0 < \eta < 1$ (в зависимости от области перекрытия между такими резонансными областями).

В результате, по аналогии с описанием сверхпроводящего перехода, имеем:

$$F_1 = F_0 + \int \left\{ \frac{\hbar^2}{4m} |\nabla \psi|^2 + a |\psi|^2 + \frac{b}{2} |\psi|^4 \right\} dV,$$

равновесное значение $|\psi|^2 = \frac{\alpha}{b} (n - n_c)$, где $\alpha = \frac{a(T)}{v}$, $b = \frac{B(T)}{v}$. Изменение свободной энергии будет:

$$F_1 - F_0 = -V \frac{\alpha^2}{2b} (n - n_c)^2. \text{ Окончательно с учётом наличия тока молнии } (\mathbf{j} = \sigma \mathbf{E}) \text{ и возникающего поля:}$$

$$F_1 = F_0 + \int \left\{ \frac{B^2}{8\pi} + \frac{\hbar^2}{4m} \left| \left(\nabla - \frac{2ie}{\hbar c} \mathbf{A} \right) \psi \right|^2 + a |\psi|^2 + \frac{b}{2} |\psi|^4 \right\} dV$$

$$\text{rot } \mathbf{B} = \frac{4\pi}{c} \mathbf{j}, \quad \mathbf{j} = \frac{-ie\hbar}{2m} (\psi^* \nabla \psi - \psi \nabla \psi^*) - \frac{2e^2}{mc} |\psi|^2 \mathbf{A}.$$

Уравнение для линии перехода имеет вид: $\frac{1}{4m} (-i\hbar \nabla - \frac{2e}{c} \mathbf{A})^2 \psi + a\psi + b|\psi|^2 \psi = 0$.

Вообще, изучение переходов металл - диэлектрик разрушило традиционное разделение на металлы и диэлектрики по типу электронного спектра и заполнения зон коллективизированных электронов [18].

Например, в фазах Магнели $V_2^{3+} V_{k-2}^{4+} O_{2k-1}$ ионы V^{3+} и V^{4+} в металлической фазе расположены беспорядочно (!), в то время как в диэлектрической фазе - упорядоченно. Заметим, что газообразные металлы тоже могут проявлять металлические свойства [19].

3. Возможный механизм металлической проводимости

Поскольку мы предполагаем, что в рассматриваемом явлении происходит именно изменение состояния и свойств системы как целого, поэтому воспользуемся квантовомеханическим подходом (вместо привычного кинетического описания). Известно, что скорость движения самих молекул в твердом теле, жидкости или газе составляет сотни метров в секунду, что не мешает применимости методов квантовой механики. Наблюдая за молниями (непрямолинейными) в грозовых облаках, можно сделать вывод о существенной локальной анизотропии электрической проводимости облаков, вызываемой действием электрического поля самих облаков. Это свидетельствует в пользу модели металлической фазы с квазиодномерной зоной проводимости. Подчеркнём, что речь вовсе не идёт об одномерности системы, так как фазовых превращений в одномерном случае не бывает. Даже при рассмотрении грозовой облачной системы как целого мы имеем сложную стохастическую систему проводящих каналов (фрактальную), размерность которой очевидно больше единицы. На масштабах же локального проводящего участка система трёхмерна, иначе отсутствовал бы сбор зарядов из объёма облака. Однако ток старается течь по пути наименьшего сопротивления, и поэтому нас интересует проводимость вдоль локального градиента поля. Но линейность (одномерность) тока в некотором куске металла никак не противоречит трёхмерности самого этого объёма, заполненного металлом. Для примера, в [12] расчёт проведён в приближении (по сути, одномерном) тонкой проволоки. Таким образом, существенная локальная анизотропия электрической проводимости позволяет на микроскопическом уровне для приближённых расчётов по этому параметру для локального участка использовать модель квазиодномерной зоны проводимости.

Поскольку коэффициент прозрачности при туннелировании имеет нелинейный характер, то среднее значение от подобной функции заметно отличается от нефлуктуирующей величины [20]. Проводимость имеет резонансно-перколяционный характер: за счёт поддержания ближнего порядка возникают различные короткие участки с металлической проводимостью. Несмотря на движение хаотически расположенных друг относительно друга частиц, фактор Дебая - Уоллера экспоненциально мал при относительной малости скорости ветра по сравнению со скоростью развития молнии. Молния распространяется (по пути наименьшего сопротивления) по таким участкам, иногда пробивая себе путь между ближайшими участками. В качестве примера перколяционного подхода можно привести [19], где

записано условие для надбарьерного распространения внешнего электрона отрицательного иона:

$4\pi n_a (\alpha_a e^2 / E_i)^{3/4} / 3 \approx 1/3$, здесь E_i - энергия сродства атома к электрону, α_a - поляризуемость атома, n_a - концентрация атомов.

Для описания свойств металлической связи и образования самого металлического канала в нашем случае необходимо учесть, что данную связь создают внешние, избыточные заряды, и требуется принять во внимание их взаимодействие с окружающим веществом. Вследствие относительно невысокой концентрации избыточных зарядов применимо одночастичное приближение. Сделаем оценки. Для изолированной молекулы воды возьмём величину энергии сродства к электрону -0.9 эВ (в этом случае не возникает устойчивого иона, но образуются заряженные кластеры). Для изолированной молекулы кислорода выберем величину -0.87 эВ (в большинстве справочников приводится величина ещё меньшая: -0.44 эВ). Для молекулы азота эта энергия близка к нулю. При описании молний Кататумбо нужно учесть дополнительное наличие специфических газов, выделяющихся в данном месте, с малыми энергиями сродства к электрону (и метана с нулевой энергией сродства), "разбавляющих" другие молекулы.

Таким образом, в случае нейтральных частичек среды величина барьеров при захвате дополнительного электрона не превышает 0.9 эВ (так как перколяция не обязательно должна проходить по вершинам барьеров): $U_0 \leq 0.9$ эВ. Ширина отдельного барьера порядка диаметра молекул: $d \leq 3.2$ нм. Их количество на пути вдоль средних размеров кристаллика льда (или капли воды) порядка $1.8 \cdot 10^5$ штук. В зависимости от влажности, температуры и турбулентности, среднее количество атомов кислорода в линейной цепочке в десятки и сотни раз может превышать количество молекул водяного пара. Кроме того, нужно учесть наличие вкраплённых ионов (в зоне молниеобразования - преимущественно отрицательных) на некоторых усреднённых расстояниях друг от друга. При заряде отдельных кристалликов $q_- \approx -4 \cdot 10^{-13}$ Кл вклад зарядов в потенциальную энергию выбранного заряда станет $\sim +1$ эВ, т.е. итоговый потенциал удержания станет нулевым. Таким образом, в среднем вдоль резонансной траектории будет $0 \leq U_0 \leq 0.9$ эВ, ближе к нижней границе. Заметим дополнительно, что условие Вульфа - Брэгга $2d \sin \theta = n\lambda$, записанное как $2d \sin \theta = 2\pi n v \hbar / E$, в принципе, позволяет в первом приближении учесть изменение энергии зон проводимости при непрямолинейном распространении электронов (для стыкующихся под некоторым углом участков резонансных траекторий). Для распространения разряда достаточно, чтобы стыковка зон

проводимости соседних резонансных участков осуществлялась с точностью до энергии тепловых флуктуаций (или электрических шумов). С учётом различных вариантов выбора количество возможностей для образования металлической связи (резонансных путей) оказывается достаточно большим.

Проиллюстрируем некоторые моменты. Например, прозрачность системы двух одинаковых барьеров, находящихся на определённом расстоянии, может быть равна единице для некоторой энергии E . Для прямоугольных барьеров U ширины a такие резонансные расстояния L определяются формулой:

$$L = \frac{2\pi n}{1,0798519\sqrt{E}} \pm \frac{\arccos \left\{ \frac{U^2 - (8E^2 - 8EU + U^2) \cosh(1,0798519a\sqrt{U-E})}{8E^2 - 8EU + U^2 - U^2 \cosh(1,0798519a\sqrt{U-E})} \right\}}{1,0798519\sqrt{E}}.$$

Здесь энергия выражается в электрон-вольтах, а расстояние в ангстремах; при $E > U/2$ берётся верхний знак (+) и $n \geq 0$, а при $E < U/2$ берётся нижний знак (-) и $n \geq 1$. Данная величина тождественно обращает прозрачность D системы барьеров в единицу.

Для молекулы воды $U = 0.9$ эВ, $a = 3 \text{ \AA}$ и для энергии избыточного электрона 0.3 эВ резонансное расстояние между молекулами $L_1 = 6.3 \text{ \AA}$. Для электрона с энергией 0.09 эВ резонансное расстояние равно 15.097 \AA . Для кислорода $U = 0.87$ эВ, $a = 3.2 \text{ \AA}$. При $E = 0.3$ эВ резонансное расстояние L_2 равно 6.24 \AA .

Для избыточного электрона с энергией 0.09 эВ резонансное расстояние составляет 15.067 \AA . Заметим, что на каком бы произвольном расстоянии L такая "резонансная пара" не находилась от другой "резонансной пары" (аналогичной, или составленной из других молекул), выбранная энергия останется резонансной для суммарной неупорядоченной системы. Далее, электрон не обязан двигаться по максимумам барьеров (ведь ток выбирает наилегчайший путь). Кроме того, даже при всех фиксированных расстояниях существуют и другие резонансные энергии (в дополнение к произвольно выбранной величине). Это иллюстрирует рис. 1. Здесь изображена итоговая прозрачность D системы, состоящей из двух разных "резонансных пар" (энергия 0.3 эВ выбрана резонансной), в зависимости от энергии избыточного электрона E_0 и расстояния L между парами. Заметим, что «барьерная» идеология с успехом применяется при изучении прохождения волновых барьеров в такой неоднородной (и нестационарной) среде, как плазма.

Рис. 1. Прозрачность двух пар барьеров.

Таким образом, в принципе, образование металлических связей в грозовом облаке может объясняться перколяцией даже в системе с беспорядком. Мы полагаем, что ближний порядок может случайным образом (динамически) складываться из соседних барьеров, оказывающихся на резонансном расстоянии (пар барьеров). Раз эти пары могут обеспечивать резонансное прохождение частиц, то, вероятно, они могут быть и более устойчивыми к внешним воздействиям. Но мы проанализируем и другую возможность: образование локальных квазипериодических структур. Для количественного описания коллективных свойств частей, из которых будет состояться металлоподобная структура грозовых облаков, воспользуемся общепризнанным одноэлектронным приближением из теории металлов, то есть рассмотрим уравнение Шредингера $\hat{H}\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = E\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r})$ для электрона, движущегося в самосогласованном поле (квазипериодическом потенциале). Как известно, решениями этого уравнения являются функции Блоха: $\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = u_{\mathbf{k}}(\mathbf{r})\exp(i\mathbf{k}\mathbf{r})$, где $u_{\mathbf{k}}(\mathbf{r})$ - периодическая функция с периодом "статистической решётки", \mathbf{k} - квазиволновой вектор. Напомним, что электрон характеризуется квазиимпульсом $\mathbf{P} = \hbar\mathbf{k}$ и энергией $E(\mathbf{k}) = E(\mathbf{k} + 2\pi\mathbf{H})$, где \mathbf{H} - вектор обратной "решётки". Для полного описания всей совокупности состояний электрона в таком случайно возникающем "участке металлического кристалла" достаточно рассматривать только первую зону Бриллюэна. Задача решалась численно вдоль резонансно-перколяционной траектории, применяя описанный в пособии [21] алгоритм (и программу в системе Mathematica). Там использовалась формула $\cos(ka) = \cos(\theta + \chi a)/|t|$, где a - период "решётки", амплитудный коэффициент отражения $t = |t|e^{i\theta}$ (определяется как в задаче рассеяния), энергия электрона: $E = \hbar^2 \chi^2 / (2m)$. На дискретном множестве точек $x_n = n\Delta$ ($n=0, 1, \dots, N$) для

волновой функции $\psi_n = \psi(x_n)$ искомое рекуррентное решение $\psi_{n+1} = R_n \psi_n$ уравнения Шредингера $\psi_{n+1} + \psi_{n-1} + u_n \psi_n = 0$, где $u_n = -2 + 2m\Delta^2(E - V_n)/\hbar^2$, $V_n = V(x_n)$ - потенциал. Получилось рекуррентное соотношение $R_{n-1} = -1/(u_n + R_n)$ с граничным условием $R_{N-1} = -1/(u_N/2 + i\chi\Delta)$.

Начальное условие $\psi_0 = \frac{2i\chi\Delta e^{-i\chi a/2}}{R_0 + (u_0/2 + i\chi\Delta)}$ позволяет найти все функции в узлах. Тогда амплитудный

коэффициент отражения будет: $t = \psi_N e^{-i\chi a/2}$. Алгоритм расчёта следующий. Задаём потенциал $V(x)$ и

энергию туннелирующего электрона E . Вычисляем χ, u_n, V_n, R_{N-1} . Затем решаем уравнение для зонного

спектра (12) при условии $\left| \frac{\cos(\theta + \chi a)}{|t|} \right| \leq 1$. Потенциалы можно аппроксимировать следующими

зависимостями:

$U_i = \frac{U_{0i}(r-r_i)^2}{c_i^2 + (r-r_i)^2} \delta$, ограничивая их коэффициентами вида $\delta = (1 - \text{sign}[r-r_i - a/2] \text{sign}[r-r_i + a/2])/2$.

Здесь U_{0i} - потенциал i -й молекулы, r_i - её координата, c_i - ширина ямы (в расчётах бралась $0.1a\sqrt{U_{0i}}$).

Численные расчёты иллюстрируют энергетические зоны (расстояния даны в ангстремах, энергии - в электрон-вольтах). Рисунок 2 качественно иллюстрирует зоны для капельки воды.

Рис. 2. Энергетические зоны капли воды для избыточных электронов и потенциал (средство к электрону).

Зоны для ледяных кристаллов и воздуха сдвинуты и отличаются несколько иным расположением запрещённых зон и зон проводимости и их шириной. Заметим, что поскольку речь идёт исключительно об избыточных электронах, а их реальное число на много порядков меньше числа молекул в грозовой

области, то в отсутствие поля все эти электроны сосредоточены в самом начале самой нижней зоны. То есть даже первая зона практически пустая: энергия Ферми $E_F(0) \approx \frac{\hbar^2}{2m} (3\pi^2 N)^{2/3} \approx 10^{-12}$ эВ. Энергетические зоны разных объектов при их стыковке взаимно дополняют друг друга, создавая широкие возможности для последовательного увеличения энергии электронов в поле, начиная с некоторого порогового значения, существенно меньшего пробойного значения.

Напомним, что электрон в поле 250 кВ/м на длине своего пробега может набрать энергию ~ 0.3 эВ, что достаточно для попадания в зону проводимости. Численные оценки показывают, что в этой зоне

проводимости эффективная масса электрона $m^* = \hbar^2 \left[\frac{d^2 E}{dk^2} \right]^{-1} \approx 1,046 m_e$ (для нижней зоны эта величина

примерно в 3-4 раза больше). В качестве примера, рис. 3 даёт одну из многочисленных возможных итоговых картин, взятую при более реальных потенциалах, с учётом наличия избыточного заряда в облаке.

Рис. 3. Аппроксимация энергетических зон в грозовом облаке для избыточных электронов и потенциал.

Отметим, что экспериментально эта величина порядка 10^{-8} Кл/м³. Разумеется, график имеет лишь иллюстрационный характер.

Баллонные и самолётные измерения фиксируют внутри грозовых облаков наличие заряженных слоёв и средние напряжённости электрического поля до сотен кВ/м. Дистанционные измерения радиоизлучения показывают, что вследствие турбулентных движений электрическое поле грозового облака пространственно неоднородно и флуктуирует [22]. Тогда качественно механизм молниевых разрядов выглядит следующим образом. В процессе потокового разделения зарядов постепенно увеличивается

средняя напряжённость электрического поля между усиливающимися заряженными областями (где увеличивается число одноимённо заряженных кристалликов и ионов). В результате всё большее количество ледяных кристалликов в промежутке между заряженными облачными подсистемами на локальных участках получают преимущественную ориентацию (статистически) по направлению локального поля. Возникает локально упорядоченная структура из направленных кристалликов и ионов. Поскольку заряженные отрицательно кристаллики, заряд которых сосредоточен на поверхности, имеют малый потенциал удержания (часто отрицательный), то при своём развороте вдоль поля они как бы резко "разбавляют" предполагаемый путь электрона более прозрачным участком. По достижении определённой концентрации заряженных частиц и при некоторой напряжённости поля (меньше пробойного значения!) линейные траектории, включающие в себя путь вдоль кристалликов, становятся резонансными. Возникает неустойчивость. Известно, что наличие острых форм может увеличить эффективность эмиссии электронов на порядок. Избыточные электроны "соскальзывают" вдоль плоскостей кристалликов с углов и рёбер, устремляясь в направлении противоположно заряженной области по возникшему (резонансно-перколяционному) металлическому участку. Часть заряда по "металлической сетке" заряженной облачной массы стекает в этот образующийся канал. При этом локальная напряжённость поля на переднем участке молнии оказывается выше средней, что подпитывает неустойчивость и позволяет осуществлять пробой между ближайшими металлическими участками именно на этом участке. Разумеется, вклад в ионизацию и инициацию процесса могут давать ШАЛ и пробой на убегающих электронах.

Для процесса ориентации кристалликов важно соотношение нескольких факторов. Броуновское движение хаотизирует кристаллики. Аэродинамическая подъёмная сила противодействует силе тяжести, поддерживая кристаллики в воздухе на определённой высоте, а её момент старается ориентировать их параллельно земле (большей поверхностью): $\theta_2 = \pi / 2$, где θ_2 - угол между наибольшей плоскостью сечения и направлением потока \mathbf{V} . Электрическая сила участвует в установлении равновесного движения, а её момент стремится повернуть кристаллики вдоль поля \mathbf{E} : $\theta_1 = 0$, где θ_1 - угол между направлением поля и наибольшей длиной кристаллика. В итоге, статистическая механическая вероятность ориентации оси симметрии кристалла под некоторым углом к полю даётся выражением:

$$P(\theta_1) d\theta_1 = b \exp\{-[U_e(0) \cos^2 \theta_1 + U_a(0) \sin^2 \theta_2] / (kT)\} d\theta_1,$$

где b – константа нормировки, $U_{el}(0) = f_1 E^2$, $U_a(0) = f_2 V^2$, f_1 и f_2 – зависят от геометрических характеристик кристалла. Для переменного поля изменение функции ориентации кристалликов во времени определяется уравнением:

$$\frac{\partial P}{\partial t} = \frac{A}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left\{ \sin \theta \left(\frac{\partial P}{\partial \theta} + \frac{\mu E_x(t) \sin \theta}{kT} P \right) \right\} + \frac{A}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2 P}{\partial \varphi^2},$$

где $A = f_3 kT / (\eta a^3)$, η – вязкость среды, f_3 – коэффициент, зависящий от формы кристалликов, a – их характерный размер, а μ – момент.

Расчёты и эксперименты [23, 24] показывают, что вероятность упорядочения уменьшается с уменьшением размеров кристаллов. Малые кристаллы (до нескольких $\mu\text{м}$) хаотизированы броуновским движением, а средние и большие – упорядочены при наличии поля 50–100 кВ/м. Упорядочение происходит за десятков микросекунд, что и инициирует образование резонансного канала, при этом ориентация кристаллов отслеживает быстрые изменения поля на каждом локальном участке. Минимальная длина молнии определяется тем, что только далеко разведённые (аэродинамическими силами) заряженные облачные подсистемы могут оказаться достаточно сильными (по величине общего заряда и его концентрации), чтобы начали образовываться металлические связи внутри подсистем и смог начаться описанный процесс образования молниевых каналов и инициация разряда молнии. Таким образом, для инициации молниевых разрядов достаточно поля 250 кВ/м. Если газовый состав атмосферы в области грозы такой, что энергетические спектры стыкуются непрерывно, то энергия электронов во время молниевой вспышки растёт непрерывно, без пробоев запрещённых зон (без грома, как в молниях Кататумбо).

Среднее расстояние между частицами в грозовых облаках порядка 1 мм. Для частиц размером $\sim 20\text{--}80$ мкм среднее изменение расстояния при упорядочивании полем составляет $d = (l_{\max} - l_{\min}) / 2 \approx 0.025$ мм.

Ранее мы видели: прозрачность системы барьеров резко возрастает до единицы при небольших изменениях ($\sim 0.1L$) вблизи резонансного расстояния L . Считаем в первом приближении проводимость пропорциональной произведению коэффициентов прозрачности барьеров $\sigma \propto \prod_{i=1}^N D_i$, где $N \approx 10^3$.

Поскольку резонансные расстояния много меньше величины d , то относительное увеличение проводимости $\sigma / \sigma_0 = 1 / D_0^N$ могло бы достигать десятков порядков. На самом деле, при напряжениях, меньших пробойных значений, возникает металлический канал, происходит разряд молнии. Частичный

сброс заряда приводит к падению напряжения и частичному разупорядочению кристалликов. Далее процесс может повторяться многократно.

Заметим, что чем больше в атмосфере ионов и чем больше среднее расстояние между молекулами, тем меньше величина резонансных энергий. Это приводит к существенному понижению минимальной напряжённости поля, необходимой для осуществления разряда. Большое количество ионов также способствует более быстрому выравниванию потенциала на перпендикулярной к разряду поверхности. Возможно, упомянутые обстоятельства играют важную роль для высотных молний, распространяющихся по той же причине уже не узкими каналами, а относительно широкими потоками. Однако этот вопрос требует отдельного рассмотрения.

Подводя итоги сказанному, подчеркнём, что в статье не утверждается, будто облачное вещество превращается в металл, будто всё грозовое облако сплошным образом связано металлической связью, а возникающая металлическая связь сама по себе более устойчива и существует длительное время. В статье отстаивается точка зрения, что в грозовом облаке (при наличии избыточного заряда и сильного электрического поля) возникают условия для многократно повторяющихся локальных проявлений металлической связи. Подобная связь, каждый раз внезапно возникающая прямо перед молниевым разрядом, включает и «организует» очередной канал молнии и хаотическую проводящую сеть, связывающую этот канал с ближайшим облачным пространством. С окончанием молниевых разрядов связь частично (или полностью) разрушается. Иначе бы происходила равномерная нейтрализация облака. Для данного явления металлизация не имеет отношения к внешним электронам вещества. Коллективизируются избыточные электроны, которые удерживались вследствие наличия энергии сродства к электрону. Эти коллективизированные электроны способны увеличивать свою энергию во внешнем электрическом поле, что, с точки зрения квантовой механики, является признаком наличия металлической связи.

4. Заключение

В работе обсуждены некоторые наблюдения и экспериментальные результаты, связанные с электрическими явлениями в атмосфере. Проанализированы статистические характеристики электрической активности атмосферы и сделан вывод о влиянии на них магнитного поля Земли. На основе совокупности экспериментальных данных был рассмотрен механизм, позволяющий зарядам с обширных

заряженных облачных подсистем концентрироваться в канале молнии при осуществлении молниевой вспышки. Ближний порядок может случайным образом складываться из соседних пар барьеров, оказывающихся на резонансном расстоянии. Это могут быть заряды (ионы), замороженные в один и тот же или разные кристаллы, оказавшиеся на резонансном расстоянии. Поскольку такие пары могут обеспечивать резонансное прохождение частиц, то они могут оказаться более устойчивыми к внешним воздействиям. Такие пары барьеров могут поддерживать резонансно-перколяционный характер проводимости при нахождении концентрации статического электричества в определённых пределах. Некоторая скоррелированность расстояния существует только внутри пары, а относительно друг друга эти пары могут располагаться и двигаться хаотически. При достижении определённой концентрации таких пар, возникает хаотическая резонансная сетка и осуществляется возможность для стекания зарядов к каналу молнии. Также может происходить существенное увеличение количества резонансных путей и металлизация канала. Образование металлических связей в самих заряженных подсистемах описано как фазовый переход II рода. Предложен новый механизм образования и распространения канала молнии. Он связан с последовательным возникновением участков металлической связи (резонансно-перколяционным образом) в результате резкого увеличения линейной концентрации заряда и изменения характеристик траектории вследствие разворота по полю заряженных кристалликов в возрастающем электрическом поле, локальный рост которого, в свою очередь, поддерживает образование и дальнейшее продвижение металлического канала (по которому и распространяется молния).

Работа выполнена при поддержке Программы III.2.ОФН. Авторы выражают искреннюю признательность проф. Д.И. Иудину за ценные замечания, способствовавшие улучшению работы.

Список литературы

1. Мареев Е.А. Достижения и перспективы исследований глобальной электрической цепи // УФН. 2010. Т. 180:5. С. 527-534.
2. Harrison R.G. The Carnegie Curve // Surv. Geophys. 2013. V. 34. Iss. 2. P. 209-232.
3. Мучник В.М. Физика грозы. Л.: ГИДРОМЕТЕОИЗДАТ, 1974. 352 с.
4. Chalmers J.A. Atmospheric Electricity. NY: Pergamon Press, 1967.

5. Handel P.H. Polarization catastrophe theory of cloud electricity-speculation on a new mechanism for thunderstorm electrification // *J. Geoph. Res.: Atmos.* 1985. V. 90. Iss. D3. P. 5857-5863.
6. Базелян Э.М., Райзер Ю.П. Физика молнии и молниезащиты. М.: Физматлит, 2001. 320 с.
7. Rakov V.A., Uman M.A. *Lightning: Physics and Effects*. NY: Cambridge Univ. Press., 2003.
8. Иудин Д.И., Трахтенгерц В.Ю. Фрактальная динамика электрических зарядов в грозовом облаке // *Физика атмосферы и океана*. 2000. Т. 5. С. 317-329.
9. Iudin D.I., Trakhtengertz V.Y., Hayakawa M. Fractal dynamics of electric discharges in a thundercloud // *Phys. Rev. E*. 2003. V. 68. P. 016601(11).
10. Iudin D.I., Trakhtengertz V.Y. // *Sprites, Elves and Intense Lightning Discharges*. NATO Science Series. Springer, 2006. V. 225. P. 341.
11. Lowke J.J. The initiation of lightning in thunderclouds: The possible influence of metastable nitrogen and oxygen molecules in initiating lightning streamers // *J. Geophys. Res. Atmos.* 2015. V. 120. P. 3183-3190.
12. Carlson B.E., Liang C., Bitzer P., Christian H. Time domain simulations of preliminary breakdown pulses in natural lightning // *J. Geophys. Res. Atmos.* 2015. V. 120. P. 5316-5333.
13. Artekha S.N., Belyan A.V. On the role of electromagnetic phenomena in some atmospheric processes // *Nonlin. Processes in Geophys.* 2013. V. 20. P. 293-304.
14. Артеха С.Н., Белян А.В., Ерохин Н.С. Проявления электромагнитных явлений в атмосферных процессах // *Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса*. 2013. Т. 10(2). С. 225-233.
15. Гуревич А.В., Караштин А.Н., Рябов В.А., Чубенко А.П., Щепетов А.Л. Нелинейные явления в ионосферной плазме. Влияние космических лучей и пробоя на убегающих электронах на грозовые разряды // *УФН*. 2009. Т. 179. С.779-790.
16. Лифшиц И.М., Гредескул С.А., Пастур Л.А. Введение в теорию неупорядоченных систем. М.: Наука, 1982. 360 с.
17. Артеха С.Н., Белян А.В. Об одном возможном механизме молниевых вспышек, Сборник трудов Международной конференции МСС-14 "Трансформация волн, когерентные структуры и турбулентность". М.: ЛЕНАНД, 2014. С. 58-63.

18. Зайцев Р.О., Кузьмин Е.В., Овчинников С.Г. Основные представления о переходах металл-диэлектрик в соединениях 3d-металлов // УФН. 1986. Т. 148. С. 603-636.
19. Ликальтер А.А. Газообразные металлы // УФН. 1992. Т. 162. С. 119-147.
20. Артеха С.Н., Моисеев С.С. Прозрачность случайно неоднородных барьеров и некоторые физические следствия // ЖТФ. 1993. Т. 63, Вып. 4. С. 1-13.
21. Денисенко М.В., Деробенко А.С., Кашин С.М., Сатанин А.М. Вычисление блоховских функций электрона в одномерном периодическом потенциале. Нижний Новгород: ННГУ, 2010.
22. Иудин Д.И., Иудин Ф.Д., Хаякава М. Моделирование радиоизлучения внутриоблачного молниевых разряда // Изв.вузов. Радиофизика. 2015. Т. 58. № 3. С. 187-199.
23. Saunders C.P.R., Rimmer J.S. The electric field alignment of ice crystals in thunderstorms // Atmos. Res. 1999. V. 51. P. 337-343.
24. Foster T.C., Hallet J. The alignment of ice crystals in changing electric fields // Atmos. Res. 2002. V. 62. P. 149-169.